

КРУЖАЛИН Виктор Иванович,

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
Доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой рекреационной географии
и туризма; email: v.kruzhalin@gmail.com*

МАКАРОВ Сергей Дмитриевич,

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного
планирования Российской Федерации (Москва, РФ);
Аспирант; младший научный сотрудник; email: makarovsd@my.msu.ru*

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МАКРОТЕРРИТОРИИ «БАЙКАЛ»

Статья посвящена вопросам пространственного развития этнокультурного туризма на макротерритории «Байкал» (Иркутская область и Республика Бурятия). Цель исследования – выявление дисбалансов территориальной организации этнокультурных аттракторов и формирование практических рекомендаций по их устранению для повышения устойчивости туристской системы. Особое внимание уделяется использованию этнокультурного туризма как инструмента интеграции коренных сообществ в региональные экономические процессы и повышению качества их жизни. На основе пространственного и качественного анализа 41 этнокультурной точки притяжения были выделены три категории объектов: наиболее востребованные, обладающие высоким потенциалом и малопопулярные. Установлено, что 68 % всех аттракторов, в том числе и наиболее востребованных, сосредоточено в Республике Бурятия в районе Улан-Удэнской агломерации, в то время как в Иркутской области этнокультурный туризм развивается децентрализованно и не привязан к крупным городским центрам и точкам входа. Предложены меры по кластеризации аттракторов и обеспечению между ними транспортной связности для формирования этнорекреационного каркаса развития туризма. Выдвинут тезис, что ключевым условием сбалансированного развития туризма является системность использования его потенциала. Предложено создание единого бренда макротерритории и интеграция в него разрозненных этнокультурных практик, в том числе за счёт создания многопрофильных маршрутов. Подтверждена гипотеза о том, что интеграция этнокультурного туризма в туристское предложение региона будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на озеро Байкал и улучшению социально-экономического положения коренных народов.

Ключевые слова: этнокультурный туризм, устойчивое развитие, Байкал, пространственный анализ, территориальное планирование, коренные народы, региональная экономика.

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова».

Для цитирования: Кружалин В. И. Пространственное развитие этнокультурного туризма на примере туристической схемы макротерритории «Байкал» / В. И. Кружалин, С. Д. Макаров // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 4. С. 110–127. DOI: 10.5281/zenodo.18016831.

Дата поступления в редакцию: 10.11.2025 г.

Дата утверждения в печать: 18.12.2025 г.

UDC 379.85+911.3

DOI: 10.5281/zenodo.18016831

Viktor I. KRUZHALIN,

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Geography, Professor; email: v.kruzhalin@gmail.com

Sergey D. MAKAROV

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);

United Research and Design Institute of Spatial Planning of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Postgraduate student; Research Assistant; email: makarovsd@my.msu.ru

SPATIAL DEVELOPMENT OF ETHNO-CULTURAL TOURISM: A CASE STUDY OF THE «BAIKAL» MACRO-TERRITORY TOURISM SCHEME

Abstract. *The paper is devoted to the issues of spatial development of ethnocultural tourism in the Baikal macro-territory (Irkutsk region and the Republic of Buryatia). The purpose of the study is to identify the imbalances in the territorial organization of ethnocultural attractors and to formulate practical recommendations for their elimination in order to increase the sustainability of the tourist system. Special attention is paid to the use of ethnocultural tourism as a tool for integrating indigenous communities into regional economic processes and improving their quality of life. Based on the spatial and qualitative analysis of 41 ethnocultural points of attraction, three categories of objects were identified: the most in demand, with high potential and unpopular. It has been established that 68 % of all attractors, including the most in-demand ones, are concentrated in the Republic of Buryatia in the Ulan-Ude agglomeration, while in the Irkutsk region ethnocultural tourism develops in a decentralized manner and is not tied to large urban centers and entry points. Measures are proposed to cluster the attractors and ensure transport connectivity between them to form an ethnorecreational framework for the development of tourism. The thesis is put forward that the key condition for the balanced development of tourism is the systematic use of its potential. It is proposed to create a single brand of the macroterritory and integrate disparate ethno-cultural practices into it, including through the creation of multidisciplinary routes. The hypothesis has been confirmed that the integration of ethnocultural tourism into the tourist offer of the region will*

help reduce the anthropogenic burden on Lake Baikal and improve the socio-economic situation of indigenous peoples.

Keywords: *ethno-cultural tourism, sustainable development, Baikal, spatial analysis, territorial planning, indigenous peoples, regional economy*

Acknowledgements. *This work was carried out within the framework of a state assignment funded by the Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University.*

Citation: Kruzhalin, V. I., Makarov, S. D. (2025). Spatial development of ethno-cultural tourism: a case study of the «Baikal» macro-territory tourism scheme. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 110–127. DOI: 10.5281/zenodo.18016831. (In Russ.).

Article History

Received 10 November 2025

Accepted 18 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сфера туризма в Российской Федерации в настоящее время активно развивается, что наглядно демонстрирует статистика: в 2024 году было совершено 92 миллиона туристических поездок по стране, что является рекордным показателем [6].

Для сохранения, приумножения и качественного совершенствования этих результатов в будущем – необходим стратегический территориальный подход к вопросам развития туристской индустрии, направленный на эффективное перераспределение туристских потоков и снижение антропогенной нагрузки на уязвимые природные территории для обеспечения их сбалансированного развития [8].

Так, в рамках целей и задач системного развития туризма в России, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие туризма», Стратегией развития туризма в Российской Федерации и национальным проектом «Туризм и гостеприимство», было предложено создание инструмента комплексного территориального планирования развития туризма. Таким инструментом стали туристические схемы – первый опыт отраслевого мастер-планирования в сфере туризма и мастер-планирования на уровне макротерриторий, опирающийся на пространственный принцип работы [13].

С 2021 по 2025 гг. были разработаны туристические схемы для 12 туристских макротерриторий, включающих 52 региона России, а также туристическая схема для 9 субъектов, закреплённых в программе развития круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» и схема туристического развития Российской Федерации¹ [7].

В данной статье мы рассмотрим туристическую схему макротерритории «Байкал», которую образуют два региона: Иркутская область и Республика Бурятия. Данная макротерритория была выбрана неслучайно, помимо наличия уникальных памятников природы, в том числе озера Байкал – объекта Всемирного наследия

ЮНЕСКО, регион богат материальным и нематериальным этнокультурным наследием [15].

Специфическое сочетание традиций, обрядов и верований эвенков, тофаларов, сойотов, старообрядцев и бурят формирует самобытный этнорекреационный каркас территории, что обеспечивает значительный потенциал развития на ней этнокультурного туризма [24]. Однако, в настоящее время существует значительный дисбаланс туристского интереса в сторону озера Байкал, что, с одной стороны, приводит к истощению его ресурсов вследствие превышения норм антропогенной нагрузки, а с другой стороны – оставляет значительную часть территорий окружающих его регионов туристически не активными.

Так в турсхеме, особо отмечается, что основу уникального туристического предложения макротерритории формируют этнический колорит и религиозные практики, представленных на ней культур, объединённые вокруг ключевого природного аттрактора – озера Байкал, во многом сформировавшего их. Однако комплексный туристический продукт макротерритории не сформирован, что является возможностью роста – перераспределение балансов туристического потока посредством интеграции этнокультурного компонента в туристическое предложение макротерритории снизит антропогенную нагрузку на уязвимые экосистемы Байкала, а также увеличит среднюю продолжительность пребывания, возвратность и количество туристов за счёт расширения перечня ключевых аттракторов, необходимых для посещения, что в свою очередь – увеличит и доходы местного населения и бюджетные поступления от туризма [1, 18, 22].

По данным турсхемы, 21 % туристов, посещающих Иркутскую область во время своей поездки включает в свой маршрут дацаны, «места силы» и священные места коренных народов, в Республике Бурятия этот показатель составляет 42 %, что показывает значительный интерес к такому

1 Туристические схемы [Электронный ресурс] // ВЭБ.РФ. – URL: <https://вэб.рф/turisticheskie-skhemu/> (дата обращения: 05.12.2025).

виду туристской активности, однако далеко не исчерпывает его потенциал.

Целесообразность приоритетности развития для данной макротерритории именно этнокультурного туризма объясняется его отличительными характеристиками: ориентацией на устойчивое развитие, улучшение качества жизни вовлечённых в него этносов, устранение пространственных дисбалансов развития туризма за счёт диверсификации туристического предложения [1, 19, 22]. Этнокультурный туризм может быть эффективным инструментом сохранения, популяризации и развития культуры коренных народов, актуализации и интеграции их традиционной хозяйственной деятельности в современные экономические процессы, а также межнационального и межконфессионального диалога, восстановления преемственности поколений, актуализации их знаний и навыков [19, 22], а также выступать в качестве сдерживающего механизма чрезмерной антропогенной нагрузки на уникальные экосистемы Байкала [2, 24].

Ключевая особенность этнокультурного туризма – опора на знания, представления и традиции коренных народов, определяет характер его развития, уважительное отношение коренных сообществ к природе как к живому объекту, месту жизни их предков, является естественным барьером для неэкологичных туристских практик [2]. Там, где наносится вред окружающей среде, не может быть этнокультурного туризма, поэтому ввиду особой актуальности охраны озера Байкал и его экологических зон, что отмечено в одноимённом федеральном законе от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», приоритет стоит отдавать развитию именно данного вида туризма, как форме туристской деятельности, нацеленной прежде всего на устойчивое развитие [21].

Однако, как было отмечено, не любое развитие туризма может выступать источником положительных социально-экономических изменений. Как отмечают исследователи, оно не является панацеей для решения проблем коренных народов само по себе [23]. Многочисленные кейсы

демонстрируют, что неустойчивые и неэтноцентричные практики развития туризма зачастую не приносили сообществам обещанных им благ, а в ряде случаев усугубляли существующие проблемы, приводя к коммерциализации культуры коренных сообществ, разрушению окружающей их среды и усилению зависимости от внешних лиц [5, 15]. Для эффективной реализации потенциала этнокультурного туризма требуется стратегическое планирование, учитывающее выгоды и издержки его развития, рассматривающее этнорекреационный каркас территории как единую систему для устранения дисбалансов его развития и накопления кумулятивного эффекта [20].

Цель исследования: анализ пространственного развития этнокультурного туризма на примере турсхемы макротерритории «Байкал» и разработка на его основе рекомендаций по повышению устойчивости и устранению дисбалансов развития этнокультурного туризма в регионе.

Гипотеза: интеграция этнокультурного туризма в туристическое предложение территории будет способствовать перераспределению туристских потоков, снижению антропогенной нагрузки на уязвимые прибрежные экосистемы и росту благосостояния коренных сообществ.

Теоретический обзор

Вопросы стратегического, пространственного развития туризма и роли в нём создания мастер-планов туристских территорий были всесторонне рассмотрены в исследованиях Пенькиной Н. В., Ушаковой Е. О., Вариводы В. С., Кропиновой Е. Г., Кружалина В. И., Зигерн-Корн Н. В., Никаноровой А. Д. Шабалиной Н. В. и других.

В них отмечается, что туристическая схема (далее турсхема) представляет собой динамичный документ долгосрочного стратегического развития туристского потенциала одного или нескольких федеральных субъектов, формирующих макротерриторию. Перечень макротерриторий – ключевых направлений развития туризма, обладающих наибольшим туристическим

потенциалом, закреплён государственной программой Российской Федерации «Развитие туризма» [3].

Авторами подчёркивается, что планирование в туризме имеет прежде всего территориальную основу, так как каждая туристско-рекреационная зона обладает уникальными характеристиками, и требует качественного развития существующих пространственных закономерностей организации туристской деятельности. Вместе с тем создание туристических схем (мастер-планирование) является важным инструментом системного развития территорий, комплексного решения существующих проблем [7].

Турсхема содержит информацию о пространственной локализации туристских ресурсов территории, инструментах развития туристских маршрутов, объектах туристской и обеспечивающей инфраструктуры, а также о целевых показателях и приоритетных направлениях развития туризма. Схема разрабатывается с привлечением ведущих специалистов туристской отрасли, обладающих широкой экспертизой в сфере развития индустрии гостеприимства, а также многопрофильных консалтинговых организаций за счёт средств федерального бюджета. Одна из основных целей её разработки – определение приоритетных направлений развития туризма для устойчивой реализации туристско-рекреационного потенциала территории с учётом её ключевых потребностей и возможностей [17].

В процессе разработки Схемы экспертами:

- 1) определяются перспективные точки притяжения туристов для формирования перечня мероприятий по созданию в них необходимой туристской, транспортной и обеспечивающей инфраструктуры;
- 2) оценивается существующая ёмкость коллективных средств размещения, для отбора проектов создания и реновации гостиничного фонда;
- 3) исследуются уникальное туристическое предложение макротерритории, а также связанные с ним балансы

туристического потока по видам туризма, дальности и длительности поездок, средствам передвижения и видам размещения для определения подходов к сбалансированному развитию макротерритории;

- 4) предлагаются мероприятия, способствующие развитию целевых видов туризма и туристических маршрутов;
- 5) формируются стратегическое видение направлений развития устойчивого внесезонного туристического предложения, отвечающего целям и задачам пространственного развития туризма макротерритории.

Туристическая схема реализуется в несколько этапов. На первом этапе проводится комплексный анализ ресурсной базы туризма: точек притяжения, инфраструктуры, туристических маршрутов и планов регионов по развитию туризма, затем с использованием различных методик расчёта оценивается существующий туристский поток, впоследствии на основе собранных данных формируется предварительное видение направлений развития туризма на макротерритории. На втором этапе, после обсуждения и согласования с ключевыми стейкхолдерами, предложенная концепция дорабатывается до схемы развития туризма макротерритории. На данном этапе определяются приоритетные зоны развития туризма, разрабатываются предложения по развитию инфраструктуры, а также проекты, реализующие уникальное туристское предложение макротерритории, формируется дорожная карта, включающая в себя основные этапы и индикаторы для достижения поставленных целей.

Стоит отметить, что при формировании будущих предложений одним из ключевых аспектов является рациональное использование имеющихся ресурсов, кластеризация объектов для нормализации антропогенной нагрузки на природно-экологический каркас территории [3].

В результате реализации турсхемы:

- для местных жителей – модернизируется транспортная и коммунальная инфраструктура, связанная с развитием туризма, создаются рабочие места;

- для туристов – улучшается сервис, увеличивается выбор продуктов и услуг, повышается комфортность, безопасность и доступность туристических поездок;
- для бизнеса – улучшается инвестиционный климат, формируется предсказуемая траектория развития туристической отрасли;
- для органов власти – создаётся база знаний о актуальном состоянии сферы туризма в регионе, определяется перечень возможностей и угроз развития территории, список приоритетных мероприятий, а также меры их поддержки и источники финансирования.

Обобщая предыдущие положения, туристическая схема является методическим документом, основой для изменения или создания стратегий туризма, исследуемых в ходе разработки мастер-плана. В её рамках формируются ключевые направления развития туризма для получения от этой деятельности долгосрочных выгод для макротерритории и регионов, в частности.

Проблемы, связанные с устойчивым развитием туризма, в том числе этнокультурного туризма, исследовались в работах Батлера Р., Бутузова А. Г., Уитфорда М., Руханен Л., Заборцевой Т.И., Евстропьевой Т. В., Карр А., Шейвенс Р. и других.

В настоящее время не существует научного консенсуса, что считать этнокультурным туризмом. Авторы определяют его по-разному в зависимости от целей своих исследований. Так, в работе Батлера Р. и Хинча Т. под ним понимается туристская деятельность, в которую коренные народы непосредственно вовлечены, либо через контроль над её развитием, либо тем, что их культурное наследие выступает в качестве основной аттракции для туристов [22]. А в работе Бутузова А. Г. он характеризуется как путешествия, основная цель которых – изучение и приобщение к традиционной культуре определённых этнических групп населения [2]. В нашей статье под этнокультурным туризмом понимаются поездки с целью взаимодействия с различными формами материального

и нематериального культурного наследия этноса (–ов) в этнокультурной среде [10].

Данное определение обобщает представления научного сообщества об этнокультурном туризме и включает в себя основные характеристики видов и подвидов этнокультурного туризма [10] (Рис. 1).

Под этнокультурным аттрактором в свою очередь понимается – комплекс объектов, расположенных на макротерритории (из числа определенных государственной программой Российской Федерации «Развитие туризма», в границах которой осуществляется разработка Схемы, включающей в себя один или нескольких субъектов Российской Федерации, совокупно характеризующихся высоким туристическим потенциалом), обладающий различными свойствами, которые представляют интерес для туристов и на этой основе формирующий цели посещения объектов туристского интереса (показа).

Совокупность этнокультурных аттракторов территории и связанных с ними организаций, объединённых общей транспортной сетью, образуют этнорекреационный каркас территории.

Центральной темой большинства исследований, посвященных вопросам развития этнокультурного туризма, остаётся его влияние на жизнь вовлеченных в него этнических сообществ [23].

Способность этнокультурного туризма оказывать положительное воздействие на уровень жизни коренных народов является особенно актуальной ввиду текущего социально-экономического положения и уровня жизни коренных общин Байкала [2]: вследствие низкой конкурентоспособности и неприспособленности традиционных промыслов [9, 14], критического отставания уровня доходов от уровня средних доходов в России и в регионе их проживания, повсеместной безработицы, низкой обеспеченности социальной инфраструктурой, в том числе недоступности лечебных и образовательных услуг, а также завышенных из-за транспортных издержек цен [11–12] – наблюдается устойчивая тенденция по сокращению численности

Рис. 1 Общая классификация этнокультурного туризма [10]

Fig. 1 General classification of ethnocultural tourism [10]

Источник: составлено авторами

коренного населения [16], их средняя продолжительность жизни находится значительно ниже общероссийской, происходит забвение национального языка и культуры, в том числе из-за вымирания национальных поселений, из которых уезжает большинство молодёжи, то есть наблюдается кризисное состояние – действенным выходом из которого может стать этнокультурный туризм [4, 8, 12], что находит своё отражение в турсхеме.

Однако, в исследованиях подчёркивается, что развитие устойчивого этнокультурного туризма возможно только при соблюдении трёх условий [20–21, 24]:

- 1) Активное участие коренных народов и контроль над собственной культурной репрезентацией;
- 2) Справедливое распределение выгод от туристско-рекреационной деятельности;
- 3) Сохранение аутентичности культурных практик без коммерциализации и коммодификации ритуалов.

Игнорирование этих условий является источником ключевых проблем и угроз, связанных с этнокультурной туристской деятельностью: искажение культурных практик, неравноправные отношения, нарушение этических границ и, что самое главное, – её несоответствие интересам этносов [23].

Методы

Для эффективной реализации потенциала этнокультурного туризма, необходимо определить и оценить его ресурсную базу, в частности, проанализировать ключевые точки притяжения. Под этнокультурными аттракторами в турсхеме понимаются: этнопарки, этнокомплексы, этнографические музеи, этнопоселения, этнокультурные фестивали, места силы.

Данные о них были собраны из выгрузки пространственных данных открытых картографических баз, данных региональных администраций, открытых источников, экспертных оценок и комментариев.

Все объекты были геокодированы и нанесены на карту макрорегиона. В результате обработки полученной информации был выявлен и оценен 41 этнокультурный аттрактор макротерритории. Для их ранжирования и определения приоритетов развития была предложена методика расчёта общего индекса привлекательности (уровня) каждого аттрактора, характеризующая востребованность точки притяжения среди туристов.

Основой данной оценки были выбраны такие параметры как – значимость или статус объекта, на основании характеристик, свойственных данному виду туризма, а также популярности объекта, определённой по количеству фотографий, сделанных на территории аттрактора, и количеству пользовательских оценок на платформах открытых картографических сервисов.

После агрегирования данных все точки притяжения были распределены в три категории:

- наиболее востребованные;
- с высоким потенциалом;
- малопопулярные.

К первой категории относятся объекты, которые выступают основной целью для туристических поездок на территорию Иркутской области и Республики Бурятия или которые туристы посещают в первую очередь.

Ко второй – объекты, обладающие хорошим потенциалом с точки зрения туристического интереса при улучшении узнаваемости, доступности, обеспеченности туристической инфраструктурой или других факторов, однако не настолько востребованы в настоящий момент, как аттракторы первой категории.

К третьей – объекты, которые не являются привлекательными для туристов и которые они посетят только при наличии рядом с ними аттракторов более высокого уровня.

Для оценки значимости этнокультурных аттракторов были предложены следующие критерии отбора:

1. Оценка репрезентативности. Широта отображения материальной и нематериальной культуры.

Это важный показатель для любого этнокультурного объекта, так как он характеризует то, насколько объект по сути своей является «этнокультурным», то есть транслирует достижения этнической культуры. Чем с большим количеством аспектов традиций, обрядов и верований коренных народов (как материальных, так и нематериальных) может познакомиться турист при посещении этнокультурного объекта, чем глубже он сможет в них погрузиться, тем потенциально большая вероятность, что он выберет данную точку притяжения в сравнении с другими этнокультурными аттракторами.

2. Оценка аутентичности. Соответствие услуги аспектам материальной и нематериальной культурам, которые они отображают.

Этот показатель не менее важен для этнокультурного туризма, так как оценивает то, насколько объект искажает реальную культуру народа, которую должен представлять. Чем больше объект старается подстроить этнокультурное содержание аттрактора под представления потенциальных туристов о культурном наследии коренных народов, тем менее «этнокультурным» он является по своей сути, трансформируясь в «аттракцион», целью которого является демонстрация превосходства «цивилизованных» туристов над «дикарями». Замена действительной культуры костюмированным представлением – не только не отвечает целям и задачам развития этнокультурного туризма, но и является значительным препятствием для его развития, так как маргинализирует культуру коренных народов.

3. Оценка связи с сообществом. Активность участия представителей этноса в деятельности организации

Данный показатель направлен на оценку устойчивости аттрактора и напрямую связан с предыдущими двумя параметрами, так как только носители культуры, погружённые в её контекст, могут по-настоящему репрезентативно и аутентично представить её аспекты туристам. Вовлечение представителей этносов в этнокультурный туризм является необходимым

условием реализации его отличительных положительных черт, использования его в качестве инструмента развития территорий проживания коренных народов и улучшения их уровня жизни.

Каждый объект оценивался по трём предложенным критериям по шкале от 0 до 1 баллов (0 – отсутствие признака, 1 – полное соответствие). Затем полученные показатели суммировались и сводились в интегральный показатель от 0 до 1 баллов с помощью равных весовых коэффициентов. Затем выставлялась оценка на основании количества пользовательских оценок и фотографий на платформах открытых картографических сервисов.

Популярность точки притяжения определялась относительно других точек внутри группы этнокультурных аттракторов от 0 до 1 баллов. Для аттракторов был установлен максимальный предел в 1000 оценок, значения выше которого приравнивались к 1 баллу. Предельные значения устанавливались для исключения выбросов аттракторов со слишком высокими значениями показателей. По сумме двух показателей («значимость» + «популярность»), максимальное значение которой равнялось 2 баллам, производилось ранжирование аттракторов и распределение их по уровням.

По результатам распределения точки притяжения туристов были разделены на три уровня востребованности, где уровень 1 – наиболее востребованные (от 1,6 до 2 баллов), уровень 2 – с высоким потенциалом (от 0,6 до 1,5 баллов), уровень 3 – малопопулярные (от 0 до 0,5 баллов).

Результаты верифицировались с экспертами туристской отрасли и местными специалистами, вовлечёнными в этнокультурный туризм.

Результаты

По итогам проведённой оценки из 41 аттрактора этнокультурного туризма макротерритории было выявлено 7 – наиболее востребованных аттракторов и 11 – аттракторов с высоким потенциалом, в их числе: этнографический

музей народов Забайкалья, архитектурно-этнографические музеи «Тальцы» и «Ангарская деревня», этнопарк «Золотая орда» и остров Ольхон. Данные объекты характеризуются как высокой значимостью этнокультурного рекреационного каркаса территории, так и популярностью среди этнокультурных туристов (Рис. 2).

По итогам пространственного анализа было определено, что этнокультурный туризм на территории развивается неравномерно, а территориальная структура этнокультурных аттракторов асимметрична: 68 % из них находится в Республике Бурятия, причём ключевые объекты сосредоточены в зоне Улан-Удэнской агломерации.

Рассматривая причины такого положения, было выявлено, что в Иркутской области находится только 13 аттракторов этнокультурного туризма, из которых 4 являются наиболее востребованными, а 2 обладают высоким потенциалом. Среди ключевых аттракторов региона: Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», объединяющий в своей экспозиции культурное наследие эвенков, бурят, тофаларов и старообрядцев, 13 столбов Сэргэ – архитектурная композиция, символизирующая связь между мирами, место проведения сакральных обрядов, этнопарк «Золотая Орда» – этнографический комплекс, воссоздающий быт монгольской империи, и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» – музей, реконструирующий поселения коренных народов Приангарья. Этнотуризм в регионе тесно связан с шаманизмом и религиозными практиками. Ключевая точка притяжения туристов, интересующихся шаманизмом, – остров Ольхон.

В то время как в Республике Бурятия в два раза больше аттракторов этнокультурного туризма – 28 объектов, из которых 3 – наиболее востребованные, 9 – с высоким потенциалом развития. Среди ключевых аттракторов региона: Иволгинский дацан – центр духовной и культурной жизни Бурятии, один из основных главных буддийских монастырей тибетской школы буддизма, Этнографический музей народов Забайкалья – уникальный

Рис. 2 Аттракторы этнокультурного туризма макротерритории «Байкал»

Fig. 2 Attractors of ethnocultural tourism of the Baikal macroterritory

Источник: материалы туристической схемы макротерритории «Байкал»¹

комплекс под открытым небом, воссоздающий быт, культуру и архитектуру народов Бурятии и Забайкалья, Дацан Ринпоче Багша – буддийский храм, известный своей величественной статуей Будды Шакьямуни, Парк религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала» – самобытный этнокультурный комплекс, посвященный духовным аспектам буддизма, шаманизма и православия, с интерактивными экспозициями и ритуальными объектами, а также Музей истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья – этнокультурная экспозиция, сохраняющая уникальное наследие русских старообрядцев («семейских»)

с традиционными домами, костюмами и предметами быта XVII–XIX веков.

Исходя из описания ключевых аттракторов, можно отметить, что, несмотря на общие черты, связанные с опорой на культурное наследие коренных народов Байкала, характеры развития этнокультурного туризма в Иркутской области и Республике Бурятия значительно отличаются.

Первая, ввиду отсутствия значимых этнокультурных объектов в основной точке входа в территорию, – Иркутске, развивается децентрализованно: ключевые аттракторы сформированы на территориях, связанных с культурным наследием коренных

1 Туристические схемы [Электронный ресурс] // ВЭБ.РФ. – URL: <https://вэб.рф/turisticheskie-skhemu/> (дата обращения: 05.12.2025).

малочисленных народов, для которых Иркутск, как и другие крупные города, не были опорными точками и не определяли специфику расселения. В связи с чем большинство аттракторов Иркутской области расположено в более чем двухчасовой доступности от основных точек входа туристов в регион и не связаны между собой единой транспортной сетью, что затрудняет доступ к ним, а также является одной из причин их низкого инфраструктурного развития. То есть, характер развития этнокультурного туризма на данной территории обусловлен прежде всего не этнокультурными ресурсами (не уступающими по значимости аналогичным в Бурятии), а закономерностями их пространственного распределения, обусловившими локальный, а не комплексный характер данного развития, а также инфраструктурные, маркетинговые и иные ограничения.

Второй же регион, напротив, характеризуется относительной целостностью, так как опирается прежде всего на бурятское культурное наследие (в отличие от Иркутской области, развитие этнокультурного туризма в которой базируется на культурном наследии целой группы коренных малочисленных народов, не имеющих между собой значимых связей в глазах туристов). Специфика духовной жизни на данной территории определила концентрацию этнокультурных аттракторов в одной точке – Улан-Удэ, так как город, помимо политической столицы, является также религиозной и культурной столицей для бурятского народа. Помимо прочего такая локализация способствует большей осведомлённости потенциальных туристов о ключевых этнокультурных объектах (так как они развиваются под единым брендом), а также снижает влияние инфраструктурных ограничений за счёт функционирования аттракторов в рамках единой транспортной сети.

Однако такое положение дел обусловило дисбалансы пространственного развития этнокультурного туризма, поскольку этнокультурный потенциал остальной территории региона остаётся нереализованным, а в зонах концентрации туризма

возникают предпосылки коммерциализации культуры и превышения рекреационной нагрузки на аттракторы. Один из вариантов устранения таких диспропорций – диверсификация предложения и развитие альтернативных туристических маршрутов. Так, на севере региона получают поддержку этнофестивали («Голос кочевника», «Ночь Ехора», фестиваль по разбиванию хребтовой кости и др.), а также объекты, связанные с эвенкийским культурным наследием, в то время как на юге – объекты, связанные с культурным наследием семейских (этноконфессиональной группы старообрядцев – потомков, высланных царским правительством в Забайкалье).

Общей проблемой для обоих регионов остаётся отсутствие транспортной связности этнокультурных аттракторов между собой – они не формируют единую маршрутную сеть внутри макротерритории и развиваются обособлено, что является одним из факторов их недостаточной востребованности [2].

Большая часть автодорог макротерритории не может обеспечить комфортные условия передвижения: только 65 % автодорог имеют асфальтовое покрытие, 61 % региональных дорог находятся в ненормативном состоянии. Проблема перегрузки дорог характерна для ряда участков автодорог федерального значения Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал». В центральной и северной частях Иркутской области присутствуют сезонные ограничения на автодорогах.

Несмотря на то, что автобусный транспорт является основным видом общественного транспорта внутри макротерритории, межрегиональное сообщение почти не развито. Среди проблем автобусного сообщения: недостаточное количество комфортных зданий автовокзалов на территории регионов, нерегулярное отправление автобусов из некоторых площадок, слабая прямая связность с туристическими локациями. В то время как воздушный транспорт характеризуется достаточной плотностью сети аэропортов и посадочных площадок на макротерритории: в настоящее время

действует 14 аэропортов и посадочных площадок, принимающих регулярные рейсы, а также 30 посадочных площадок и вертодромов, функционирующих в нерегулярном режиме. Однако в сфере воздушных перевозок также присутствуют проблемы: значительная часть территории не обслуживается авиатранспортом из-за низкой рентабельности перевозок, а значительная часть аэродромной инфраструктуры нуждается в реконструкции.

Железнодорожный транспорт, в свою очередь, играет важную роль в обеспечении транспортной доступности городов северной части макротерритории. Пригородное сообщение сконцентрировано в Иркутске по направлениям в Зиму и Слюдянку, в других местах его задача – обеспечить связность с малыми населенными пунктами. Тем не менее, для железнодорожных перевозок в макрорегионе отсутствует формат скоростного сообщения на современном подвижном составе, а также существует дефицит билетов на поезда дальнего сообщения, что связано с высокой долей транзитного сообщения через регион. Менее всего реализован потенциал внутреннего водного транспорта, несмотря на плотную сеть водных путей и наличие акватории Байкала, позволяющих организовать широкую маршрутную сеть регулярных и прогулочных рейсов, внутренний водный транспорт пока используется недостаточно. Среди проблем – физический износ причальной инфраструктуры и отсутствие современного оборудования в ее составе, распространённость серого сегмента, не гарантирующего качество и безопасность перевозок, но составляющего конкуренцию благодаря низкой стоимости услуг.

Обсуждение

Исходя из существующих проблем, были сформулированы варианты их устранения. Так, для автомобильного транспорта необходимо увеличение доли автодорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии и ведущих к основным этнокультурным туристическим локациям макротерритории,

для автобусного сообщения необходимо строительство новых автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, что позволит обеспечить комфорт обслуживания пассажиров, повысить качество навигации и информирования о режиме работы транспорта, создать все необходимые условия для ожидания транспортного средства, для воздушного транспорта необходимо восстановление ряда посадочных площадок, которые сейчас находятся в заброшенном состоянии и почти не используются, а также строительство сети вертодромов в наиболее труднодоступных этнокультурных туристических направлениях, для железнодорожного транспорта необходимо развитие маршрутов пригородного сообщения, а также создание скоростного сообщения, соединяющего ключевые туристические аттракции макротерритории, для водного сообщения – развитие круизных маршрутов и создание сети маршрутов регулярного и прогулочного сообщения в акватории озера Байкал. Это потребует реконструкции существующей и строительства новой причальной инфраструктуры, предусматривающей создание пунктов обслуживания судов, заправки (в том числе судов на электрической тяге).

Несмотря на то, что часть из этих мероприятий будут реализованы в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», стоит отметить, что планы по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры для решения проблемы связности внутри макротерритории должны носить комплексный характер, а также отвечать экологическим требованиям и сбалансированно перераспределять антропогенную нагрузку. В интересах устойчивого развития стоит в рамках мер поддержки отдавать предпочтение мероприятиям, отвечающим целям и задачам развития этнокультурного туризма – то есть интеграции культурного наследия коренных народов в экономическую деятельность без коммерциализации их образа жизни. Такое развитие будет способствовать улучшению качества жизни в депрессивных сельских районах, сохранению аутентичной культуры, сбалансированному росту индустрии туризма и гостеприимства, а также оказывать положительное

влияние на экосистемы макротерритории за счёт перераспределения антропогенной нагрузки, что особенно актуально перед лицом глобальных экологических вызовов [1, 8, 20–21].

Ключевой задачей остаётся не только обеспечение транспортной связности этнокультурных аттракторов, но и их кластеризация в единую систему. Совмещение аттракторов разных уровней как в рамках тематических маршрутов, так и единого туристского продукта будет способствовать не только формированию синергического эффекта от реализации более комплексных и востребованных услуг, но и компенсации слабых сторон взаимосвязанных объектов, выявленных на этапе анализа. Такие группы аттракторов разного уровня в дальнейшем должны объединиться в единую сеть, выступающую под совместным брендом и консолидированно работающую в интересах всех вовлечённых лиц, сначала на уровне регионов, а затем и макротерритории в целом. Дальнейшие исследования, прорабатывающие механизмы такого объединения, будут способствовать достижению этой цели.

Заключение

Использование метода оценки и ранжирования этнокультурных аттракторов, представленного в турсхеме, позволяет определить ключевые объекты-адресаты помощи, а также выстроить систему, включающую в себя разноуровневые аттракторы, взаимодополняющие друг друга, что является эффективным инструментом сбалансированного развития этнокультурного туризма и устранения пространственных дисбалансов.

Применение данного подхода будет способствовать не только общему развитию сферы туризма макротерритории, но и обеспечению её устойчивости. Результаты данного исследования и материала турсхемы могут быть использованы для формирования инновационной государственной политики территориального планирования в сфере туризма, ориентированной на устойчивое и сбалансированное развитие. Дальнейшие исследования

в данной области могут быть направлены на совершенствование механизмов пространственного и качественного анализа для увеличения точности полученных результатов и оптимизации гибкости предложенной модели.

Проведённое исследование подтвердило высокую значимость пространственного планирования как инструмента стратегического мастер-планирования. Апробированная методика позволила выявить существенные дисбалансы развития этнокультурного туризма на макротерритории «Байкал», обусловленные как историко-культурными, так и инфраструктурными факторами. Предложенный подход к оценке и ранжированию аттракторов позволил не только определить асимметричность развития этнокультурного туризма в Иркутской области и Республике Бурятия, но и выявить структурные различия в их пространственной организации – полиэтничной и децентрализованной против моноэтничной и централизованной.

Полученные результаты демонстрируют, что для устранения существующих дисбалансов развития необходимо целенаправленное формирование единой связанной транспортной сети между аттракторами и их кластеризация, интегрирующие разрозненные объекты и организации в единый межрегиональный продукт. Особое значение имеет обеспечение доступности тех локаций, которые обладают высоким этнокультурным потенциалом, но в настоящее время не вовлечены полноценно в туристско-рекреационную деятельность.

Таким образом, реализация потенциала этнокультурного туризма зависит от его пространственной структуры и его стратегическое развитие требует устранения существующих пространственных дисбалансов. Использование пространственных закономерностей развития этнокультурного туризма будет способствовать формированию устойчивой и сбалансированной туристской системы макрорегиона, способствующей сохранению как культурного наследия, знаний и навыков, вовлечённых в него народов, так и экологической среды макротерритории, в которой они проживают.

Список источников

1. Ахметов В. Я. Агро- и этнотуризм и их роль в устойчивом развитии сельских территорий / В. Я. Ахметов, Г. М. Насыров // Устойчивое развитие территорий: теория и практика: материалы III Международной научно-практической конференции, Сибай, 19–21 мая 2022 года. г. Сибай: Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет», 2022. С. 9–11. DOI 10.56363/9785604860908_9. – EDN YFQYFW.
2. Брель О. А., Чайкина Е. В., Кайзер Ф. Ю., Жорова О. И. Анализ туристских территорий регионов Южной Сибири в контексте развития этнографического туризма // Географический вестник = Geographical bulletin. 2022. № 4(63). С. 98–114. doi: 10.17072/2079-7877-2022-4-98-114
3. Варивода В. С. Туризм как приоритетное направление пространственного развития регионов Российской Федерации / В. С. Варивода // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т. 16, № 5(102). С. 56–65. DOI 10.5281/zenodo.7394993. – EDN MKYFYC.
4. Власова, В. В. Социально-экономические преобразования как условие сохранения коренных малочисленных народов Севера / В. В. Власова // Экономика и социум. 2017. № 12(43). С. 209–212. – EDN YRFFQW.
5. Киссер Т. С. Этностойбища на Таймыре: новые практики этнотуризма / Т. С. Киссер, Ю. С. Конькова // Кунсткамера. 2022. № 3(17). С. 158–168. DOI 10.31250/2618–8619–2022–3(17)-158–168. – EDN TGQPKQ.
6. Кожухова Е. С. Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. № 2. Т. 13 С. 135–143; <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2025.02.013.013>
7. Кропинова Е. Г. Научно-методические подходы к стратегическому мастер-планированию территорий перспективного развития туризма (на примере региона «Русская Балтика») / Е. Г. Кропинова, В. И. Кружалин, Н. В. Зигерн-Корн [и др.] // Географическая среда и живые системы. 2024. № 4. С. 84–112. DOI 10.18384/2712–7621–2024–4–84–112. – EDN KTRGHC.
8. Ларченко Л. В. Туризм как фактор устойчивого развития регионов российского Севера: стратегия реализации (на примере Ненецкого автономного округа) / Л. В. Ларченко, Д. Т. Ахобадзе // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. Т. 7, № 8(101). С. 22–27. EDN NCWNNH.
9. Лашов Б. В. О государственной поддержке традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Арктики / Б. В. Лашов // Известия Русского географического общества. – 2016. Т. 148, № 4. С. 77–84. EDN WHANYX.
10. Макаров С. Д. Классификация этнокультурного туризма / С. Д. Макаров // Бизнес-технологии в туризме и гостеприимстве: Сборник статей научных докладов по итогам Всероссийской студенческой научной конференции, Москва, 31 марта 2022 года / Под редакцией О. Е. Афанасьева, Е. В. Юдиной. – Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2022. С. 341–353. EDN JPNHOM.
11. Маклашова Е. Г. (2023). Социальное самочувствие коренных малочисленных народов Севера: к вопросу о методологии изучения (на материалах Республики Саха (Якутия)). *Respublica Literaria*. Т. 4. № 2. С. 59–75. DOI: 10.47850/RL.2023.4.2.59-75
12. Ноговицын Р. Р. Качество жизни коренных малочисленных народов Севера в контексте промышленного освоения Арктики (на примере Арктической зоны Якутии) / Р. Р. Ноговицын, Т. С. Софронова, Е. В. Потравная // Арктика: экология и экономика. 2024. Т. 14, № 1(53). С. 147–157. DOI 10.25283/2223–4594–2024–1–147–157. – EDN EXQULQ.
13. Пенкина Н. В. Мастер-план как основа формирования туристской территории / Н. В. Пенкина // Московский экономический журнал. 2022. Т. 7, № 7. DOI 10.55186/2413046X_2022_7_7_403. – EDN TDLBYS.
14. Перова Е. Ю. Этническая экономика как направление повышения эффективности использования социальных ресурсов региона / Е. Ю. Перова // Известия Байкальского государственного

- университета. 2016. Т. 26, № 5. С. 705–712. DOI 10.17150/2500–2759.2016.26(5).705–712. – EDN XDETQJ.
15. Потравная Е.В., Максанова Л.Б.-Ж. Станет ли туризм эффективным фактором поддержки уровня жизни местного населения (на примере Республики Бурятия)? // Уровень жизни населения регионов России. 2025. Том 21. № 1. С. 127–138. https://doi.org/10.52180/1999–9836_2025_21_1_9_127_138 EDN BSRFYT
 16. Трапицын С. Ю., Граничина О. А., Агапова Е. Н., Жарова М. В. Здоровье как индикатор качества жизни и субъективного благополучия детей и молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ // Арктика и Север. 2023. № 50. С. 211–233. DOI:10.37482/issn2221-2698.2023.50.211
 17. Ушакова Е. О. Роль стратегического мастер-планирования в развитии туризма и рекреации в Новосибирской области / Е. О. Ушакова // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2022. Т. 5. С. 151–157. – DOI 10.33764/2618–981X-2022–5–151–157. – EDN SGRGYJ.
 18. Шаралдаев Б. Б. Формирование методологии управления территориально-пространственных образований. – Улан-Удэ: Изд-во Вост.-Сиб. гос. ун-та технологии и упр., 2011. 210 с.
 19. Carr A., Ruhanen L., & Whitford M. Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism // Journal of Sustainable Tourism. 2016. Vol. 24, no. 8. P. 1–13. DOI: 10.1080/09669582.2016.1206112.
 20. Moscardo G, Murphy L. (2014). There Is No Such Thing as Sustainable Tourism: Re-Conceptualizing Tourism as a Tool for Sustainability. Sustainability. 6. 2538–2561. URL: <https://doi.org/10.3390/su6052538>
 21. Nguyen T. K. (2024). Implementing ethnic tourism as a tool contributing to the destination community well-being in the central highlands, Vietnam. Tạp Chí Khoa Học Đại Học Đà Lạt, 89–121. URL: <https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.15.1.1280>
 22. Scheyvens R., Carr A., Movono A., et al. Indigenous tourism and the sustainable development goals // Annals of Tourism Research. – 2021. – Vol. 90. – Art. 103260. – DOI: 10.1016/j.annals.2021.103260.
 23. Whitford M., & Ruhanen L. (2016). Indigenous tourism research, past and present: where to from here? Journal of Sustainable Tourism, 24(8–9), 1080–1099. URL: <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1189925>
 24. Zabortseva T.I. Resources of indigenous tourism of the Baikal region / T.I. Zabortseva, O. V. Evstropyeva, V. N. Kurdyukov // The Bulletin of Irkutsk State University. Series: Earth Sciences. – 2012. – Vol. 5, No. 2. – P. 116–129. – EDN PJIMMD.

References

1. Akhmetov, V. Ya., & Nasyrov, G. M. (2022). Agro- i jetnoturizm i ih rol' v ustojchivom razvitii sel'skih territorij [Agro- and Ethnotourism and Their Role in the Sustainable Development of Rural Territories]. *Ustojchivoe razvitie territorij: teorija i praktika [Sustainable Development of Territories: Theory and Practice]*: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Sibay: Sibay Institute (Branch) of the Bashkir State University, 9–11. DOI 10.56363/9785604860908_9. (In Russ.).
2. Brel, O. A., Chaikina, E. V., Kaiser, F. Yu., & Zhorova, O. I. (2022). Analiz turistskih territorij regionov Juzhnoj Sibiri v kontekste razvitija jetnograficheskogo turizma [Analysis of Tourist Territories in the Regions of Southern Siberia in the Context of Ethnographic Tourism Development]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 4, 98–114. doi: 10.17072/2079-7877-2022-4-98-114. (In Russ.).
3. Varivoda, V. S. (2022). Tourism as a priority direction for spatial development of the regions of the Russian Federation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 56–65. doi: 10.5281/zenodo.7394993. (In Russ.).
4. Vlasova, V. V. (2017). Social'no-jekonomicheskie preobrazovanija kak uslovie sohraneniya korennyh malochislennyh narodov Severa [Socio-Economic Transformations as a Condition for the Preservation of Indigenous Small-Numbered Peoples of the North]. *Ekonomika i sotsium [Economics and Society]*, 12, 209–212. (In Russ.).

5. Kisser, T. S., & Kon'kova, Yu. S. (2022). Jetnostojbishha na Tajmyre: novye praktiki jetnoturizma [Ethno-Camps in Taimyr: New Practices of Ethnotourism]. *Kunstkamera*, (3), 158–168. DOI 10.31250/2618–8619–2022–3(17)-158–168. (In Russ.).
6. Kozhukhova, E. S. (2025). Analiz sovremennogo sostojanija turizma v Rossijskoj Federacii [Analysis of the Current State of Tourism in the Russian Federation]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, reshenija* [Economics and Management: Problems, Solutions], 13(2), 135–143. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2025.02.013.013>. (In Russ.).
7. Kropinova, E. G., Kruzhalin, V. I., Ziegern-Korn, N. V., et al. (2024). Nauchno-metodicheskie podhody k strategicheskomu master-planirovaniju territorij perspektivnogo razvitija turizma (na primere regiona «Russkaja Baltika») [Scientific and Methodological Approaches to Strategic Master Planning of Territories for Prospective Tourism Development (on the Example of the “Russian Baltic” Region)]. *Geograficheskaja sreda i zhivye sistemy* [Geographical Environment and Living Systems], (4), 84–112. DOI 10.18384/2712–7621–2024–4–84–112. (In Russ.).
8. Larchenko, L. V., & Akhobadze, D. T. (2011). Turizm kak faktor ustojchivogo razvitija regionov rossijskogo Severa: strategija realizacii (na primere Neneckogo avtonomnogo okruga) [Tourism as a Factor of Sustainable Development of the Russian North Regions: Implementation Strategy (on the Example of the Nenets Autonomous Okrug)]. *Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'* [National Interests: Priorities and Security], 7(8(101)), 22–27. (In Russ.).
9. Lashov, B. V. (2016). O gosudarstvennoj podderzhke tradicionnogo hozjajstva korennyh malochislennyh narodov Arktiki [On State Support for the Traditional Economy of Indigenous Small-Numbered Peoples of the Arctic]. *Izvestija Russkogo geograficheskogo obshhestva* [Proceedings of the Russian Geographical Society], 148(4), 77–84. (In Russ.).
10. Makarov, S. D. (2022). Klassifikacija jetnokul'turnogo turizma [Classification of Ethnocultural Tourism]. *Biznes-tehnologii v turizme i gostepriimstve* [Business Technologies in Tourism and Hospitality]: Proceedings of Russian Student Scientific Conference. Moscow: Russian State University of Tourism and Service, 341–353. (In Russ.).
11. Maklashova, E. G. (2023). Social'noe samochuvstvie korennyh malochislennyh narodov Severa: k voprosu o metodologii izuchenija (na materialah Respubliki Saha (Jakutija)) [Social Well-Being of Indigenous Small-Numbered Peoples of the North: On the Question of Study Methodology (Based on Materials from the Republic of Sakha (Yakutia))]. *Respublica Literaria*, 4(2), 59–75. DOI: 10.47850/RL.2023.4.2.59-75. (In Russ.).
12. Nogovitsyn, R. R., Sofronova, T. S., & Potravnaya, E. V. (2024). Kachestvo zhizni korennyh malochislennyh narodov Severa v kontekste promyshlennogo osvoenija Arktiki (na primere Arkticheskoy zony Jakutii) [Quality of Life of Indigenous Small-Numbered Peoples of the North in the Context of Industrial Development of the Arctic (on the Example of the Arctic Zone of Yakutia)]. *Arktika: jekologija i jekonomika* [Arctic: Ecology and Economy], 14(1(53)), 147–157. DOI 10.25283/2223–4594–2024–1–147–157. (In Russ.).
13. Penkina, N. V. (2022). Master-plan kak osnova formirovanija turistskoj territorii [Master Plan as a Basis for Forming a Tourist Territory]. *Moskovskij jekonomicheskij zhurnal* [Moscow Economic Journal], 7(7). DOI 10.55186/2413046X_2022_7_7_403. (In Russ.).
14. Perova, E. Yu. (2016). Jetnicheskaja jekonomika kak napravlenie povyshenija jeffektivnosti ispol'zovanija social'nyh resursov regiona [Ethnic Economy as a Direction for Improving the Efficiency of Using Social Resources of a Region]. *Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Baikal State University], 26(5), 705–712. DOI 10.17150/2500–2759.2016.26(5).705–712. (In Russ.).
15. Potravnaya, E. V., & Maksanova, L. B.-Zh. (2025). Stanet li turizm jeffektivnym faktorom podderzhki urovnja zhizni mestnogo naselenija (na primere Respubliki Burjatija)? [Will Tourism Become an Effective Factor in Supporting the Standard of Living of the Local Population (on the Example of the Republic of Buryatia)?]. *Uroven' zhizni naselenija regionov Rossii* [Standard of Living of Population of the Regions of Russia], 21(1), 127–138. https://doi.org/10.52180/1999–9836_2025_21_1_9_127_138. (In Russ.).

16. Trapitsyn, S. Yu., Granichina, O. A., Agapova, E. N., & Zharova, M. V. (2023). Zdorov'e kak indikator kachestva zhizni i sub#ektivnogo blagopoluchija detej i molodjozhi korennyh malochislennyh narodov Severa, Sibiri i Dal'nego Vostoka RF [Health as an Indicator of the Quality of Life and Subjective Well-Being of Children and Youth of the Indigenous Small-Numbered Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation]. *Arktika i Sever [Arctic and North]*, (50), 211–233. DOI:10.37482/issn2221-2698.2023.50.211.(In Russ.).
17. Ushakova, E. O. (2022). Rol' strategicheskogo master-planirovanija v razvitii turizma i rekreacii v Novosibirskoj oblasti [The Role of Strategic Master Planning in the Development of Tourism and Recreation in the Novosibirsk Region]. *Interjekspo Geo-Sibir' [Interexpo Geo-Siberia]*, 5, 151–157. DOI 10.33764/2618–981X-2022–5–151–157. (In Russ.).
18. Sharaldaev, B. B. (2011). *Formirovanie metodologii upravlenija territorial'no-prostranstvennyh obrazovanij [Formation of a Management Methodology for Territorial-Spatial Entities]*. Ulan-Ude: Publishing House of the East Siberian State University of Technology and Management. (In Russ.).
19. Carr, A., Ruhanen, L., & Whitford, M. (2016). Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(8–9), 1–13. DOI: 10.1080/09669582.2016.1206112.
20. Moscardo, G., & Murphy, L. (2014). There Is No Such Thing as Sustainable Tourism: Re-Conceptualizing Tourism as a Tool for Sustainability. *Sustainability*, 6(5), 2538–2561. <https://doi.org/10.3390/su6052538>
21. Nguyen, T. K. (2024). Implementing ethnic tourism as a tool contributing to the destination community well-being in the central highlands, Vietnam. *Tap Chí Khoa Học Đại Học Đà Lạt*, 15(1), 89–121. <https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.15.1.1280>
22. Scheyvens, R., Carr, A., Movono, A., et al. (2021). Indigenous tourism and the sustainable development goals. *Annals of Tourism Research*, 90, 103260. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103260.
23. Whitford, M., & Ruhanen, L. (2016). Indigenous tourism research, past and present: where to from here? *Journal of Sustainable Tourism*, 24(8–9), 1080–1099. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1189925>
24. Zabortseva, T. I., Evstropyeva, O. V., & Kurdyukov, V. N. (2012). Resursy etnoturizma Baikalskogo regiona [Resources of indigenous tourism of the Baikal region]. *Izvestiia Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Nauki o Zemle [The Bulletin of Irkutsk State University. Series: Earth Sciences]*, 5(12), 116–129. (In Russ.).